

УДК 664.9:614.31

ЕТ ӨНДІРІСІНДЕГІ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ МОДЕЛЬДЕРІ

НҮРҒАЛИЕВА АЙНАТ АЙҒАЛИҚЫЗЫ

«Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі және сапасы» кафедрасының магистранты
Алматы технологиялық университеті; Алматы, Қазақстан

БАЙМАХАНОВ ГАЛЫМБЕК АКБЕРГЕНОВИЧ

«Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі және сапасы» кафедрасының ассистент профессоры
Алматы технологиялық университеті; Алматы, Қазақстан

Аннотация: Мақалада ет өндірісіндегі тәуекелдерді басқару модельдерінің қазіргі құрылымы мен қолданылу ерекшеліктері талданды. Зерттеу мақсаты – ет және ет өнімдерін өндіру үдерісінде пайдаланылатын классикалық, жартылай сандық, инженерлік, сандық және цифрлық модельдерді жүйелеу, олардың функционалдық мүмкіндіктерін, артықшылықтары мен шектеулерін салыстырмалы тұрғыдан бағалау. Шолу барысында халықаралық стандарттар, нормативтік құжаттар және осы бағыттағы ғылыми жарияланымдар қарастырылды. Нәтижесінде HACCP, алдын ала бағдарламалар және ISO 22000 тәуекелдерді басқарудың базалық ұйымдастырушылық негізін құрайтыны анықталды. FMEA, тәуекел матрицасы, себеп–салдарлық талдау сызбалары өндірістік ауытқуларды ертерек анықтауға және басымдықтауға мүмкіндік беретіні көрсетілді. Ал сандық микробиологиялық бағалау, болжаушы микробиология, жасанды интеллект пен цифрлық мониторинг жүйелері тәуекелдерді алдын ала болжау және жедел басқару деңгейін күшейтеді. Шолу нәтижелері ет өндірісінде тәуекелдерді басқарудың ең тиімді жолы әртүрлі модельдерді өзара кіріктіріп пайдалану екенін дәлелдейді.

Кілт сөздер: ет өндірісі, тәуекелдерді басқару, тағам қауіпсіздігі, HACCP, FMEA, микробиологиялық тәуекел.

Кіріспе: Ет және ет өнімдерін өндіру саласы тағам қауіпсіздігін қамтамасыз ету тұрғысынан ең күрделі өндірістік жүйелердің бірі саналады. Мұндай күрделілік шикізаттың биологиялық табиғатымен, ылғалдылығы мен қоректік заттар мөлшерінің жоғары болуымен, температуралық режимге сезімталдығымен, сондай-ақ өндіру, бөлшектеу, тасымалдау және сақтау сатыларындағы көпдеңгейлі операциялармен тығыз байланысты. Codex құжатына сәйкес, ет гигиенасы саласындағы қауіптер бастапқы өндіріс деңгейінде-ақ қалыптасады; бұл кезеңде *E. coli* O157:H7, *Salmonella* spp., *Campylobacter* spp. тәрізді биологиялық қауіптермен қатар химиялық және физикалық факторлар да елеулі рөл атқарады. Осыған байланысты ет қауіпсіздігін қамтамасыз ету жекелеген технологиялық нүктелерді бақылаумен шектелмей, бүкіл өндірістік тізбекке бағытталған тәуекелге негізделген басқаруды қажет етеді [1, 2].

Қазіргі жағдайда ет өндірісіндегі тәуекелдердің сипаты бұрынғыдан да күрделене түсті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы жаһандық азық-түлік тізбектерінің ұзаруы мен күрделенуі қадағаланушылыққа, түпнұсқалықты растауға және әдейі не байқаусыз ластану ықтималдығына байланысты жаңа мәселелер туындататынын көрсетеді. Бұл құбылыс ет өндірісіне тікелей қатысты, себебі саланың құрылымы ферма, сою пункті, алғашқы өңдеу, қайта өңдеу, буып-түю, суықта сақтау және логистика сияқты өзара тәуелді буындардан тұрады. Әр буындағы ауытқу келесі кезеңдерге жинақталып әсер етеді, сондықтан тәуекелдерді басқару тек санитариялық бақылау шараларының жиынтығы емес, үздіксіз жаңартылып отыратын басқарушылық модельдер жүйесі ретінде қарастырылуы тиіс [3].

Дәстүрлі ет инспекциясы ұзақ уақыт бойы негізінен сойыс малындағы көзге көрінетін патологиялық өзгерістерді анықтауға бағдарланып келді. Алайда заманауи ғылыми деректер мұндай тәсілдің микроскопиялық деңгейдегі биологиялық агенттер мен химиялық қауіптерді

толық қамти алмайтынын көрсетеді. Осыған байланысты соңғы жылдары тәуекелге және дәлелге негізделген ет қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесіне көшу үрдісі күшейді. Мұндай жүйе эпидемиологиялық деректерді, өндірістік мониторинг нәтижелерін, технологиялық параметрлерді және қадағалау ақпаратын біріктіріп, қауіпті тек анықтауға емес, оның пайда болу ықтималдығын алдын ала бағалауға және басқарушылық шешімдерді ғылыми негіздеуге мүмкіндік береді [4, 5].

Осы тұрғыдан алғанда, ет өндірісіндегі тәуекелдерді басқару модельдері бірнеше функционалдық деңгейге жіктеледі. Бірінші деңгейде HACCP қағидаттары, алдын ала бағдарламалар және ISO 22000 стандартына сүйенетін жүйелік модельдер қолданылады; олар қауіптерді сәйкестендіру, бақылау шараларын жоспарлау, процестерді құжаттау және тізбек ішіндегі коммуникацияны үйлестіру үшін қажет. ISO 22000 тағам тізбегіне тікелей немесе жанама қатысатын ұйымдарға тағам қауіпсіздігі менеджменті жүйесін жоспарлау, енгізу, қолдау және жаңарту талаптарын ұсынады. Екінші деңгейде FMEA, тәуекел матрицалары, көпкритерийлі бағалау әдістері сияқты аналитикалық модельдер пайдаланылады; олар ықтимал ақаулар мен осал буындарды басымдық дәрежесіне қарай саралауға жол ашады. Үшінші деңгейде сандық микробиологиялық тәуекелді бағалау, предиктивті микробиология, машиналық оқыту және жасанды интеллект құралдары тәуекелдің уақыт бойынша өзгерісін болжауға және ерте ескерту жүйелерін құруға мүмкіндік береді.

Жасанды интеллектке негізделген болжау тәсілдерінің маңызы соңғы кезеңде айқын өсті. 2025 жылғы шолуда сақтау мерзімін бағалаудың дәстүрлі микробиологиялық, химиялық және сенсорлық әдістері сенімді нәтиже бергенімен, олардың көп уақыт пен еңбек ресурсын талап ететіні, ал нақты уақыттағы немесе жоғары өнімді мониторингке әрдайым сәйкес келе бермейтіні көрсетілген. Сондықтан деректерге негізделген интеллектуалды модельдер, әсіресе динамикалық сақтау орталарында, ет өнімдерінің қауіпсіздігі мен жарамдылық мерзімін неғұрлым икемді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл бағыт тәуекелдерді басқаруды реактивті бақылаудан проактивті және предиктивті басқару деңгейіне көтереді [6-8].

Мақаланың мақсаты – ет өндірісінде қолданылатын тәуекелдерді басқару модельдерін жүйелеу, олардың теориялық негіздерін, қолдану логикасын, артықшылықтары мен шектеулерін салыстырмалы тұрғыдан талдау.

Зерттеу материалдары мен әдістері: Зерттеу материалдары ретінде ет және ет өнімдерін өндіру саласындағы тәуекелдерді басқаруға арналған отандық және шетелдік ғылыми жарияланымдар, халықаралық стандарттар, техникалық нұсқаулықтар мен нормативтік құжаттар пайдаланылды. Ақпараттық базаға тағам қауіпсіздігі, микробиологиялық тәуекелді бағалау, өндірістік бақылау жүйелері және басқарушылық модельдер мәселелерін қамтитын ғылыми мақалалар енгізілді. Әдеби дереккөздерді іріктеу барысында тәуекелдерді басқарудың классикалық, жартылай сандық, сандық және цифрлық модельдеріне қатысты еңбектерге басымдық берілді. Сонымен қатар ет өндірісіне тікелей қатысы жоқ немесе жалпы сипаттағы, қолданбалы маңызы төмен жарияланымдар талдауға енгізілмеді.

Зерттеу барысында библиографиялық іздеу, мазмұндық талдау, салыстырмалы бағалау, жүйелеу және ғылыми жіктеу әдістері қолданылды. Әдебиеттерді іздеу кезінде тағам қауіпсіздігі, ет өндірісі, тәуекелді бағалау, қауіпті басқару жүйелері, ықтимал ақауларды талдау, микробиологиялық болжау және цифрлық мониторинг бағыттарына сәйкес кілт сөздер пайдаланылды. Іріктелген дереккөздерден тәуекел түрлері, басқару деңгейлері, қолданылатын модельдердің құрылымы, артықшылықтары, шектеулері және өндірістік ортаға бейімделу ерекшеліктері бойынша мәліметтер жинақталды. Әр модельдің ғылыми және практикалық құндылығы ет өндірісінің технологиялық кезеңдерімен өзара байланыста қарастырылды.

Талдау нәтижелерін біріздендіру мақсатында зерттелген модельдер төрт негізгі топқа бөлінді: классикалық басқару модельдері, жартылай сандық және инженерлік модельдер,

сандық бағалау тәсілдері және цифрлық-интеллектуалды жүйелер. Бағалау өлшемдері ретінде модельдің қолдану мақсаты, өндірістік тәуекелді айқындау қабілеті, басқарушылық шешім қабылдауға әсері, деректерге тәуелділігі және өндірістік тәжірибеге енгізу күрделілігі алынды. Осындай әдістемелік тәсіл ет өндірісіндегі тәуекелдерді басқару модельдерінің қазіргі құрылымын жүйелі түрде талдауға, олардың функционалдық орнын анықтауға және қолдану перспективаларын ғылыми негізде сипаттауға мүмкіндік берді.

Зерттеу нәтижелері және талқылау: Ет өндірісінде НАССР жүйесі (Қауіпті факторларды талдау және сыни бақылау нүктелері) жай ғана рәсімдік құжат емес, технологиялық қауіптерді басқарудың негізгі логикасын құрайтын профилактикалық модель ретінде қарастырылады. Codex Alimentarius қағидаттарына сәйкес бұл жүйе жеті өзекті элементке сүйенеді: қауіпті факторларды талдау, сыни бақылау нүктелерін анықтау, сыни шектерді белгілеу, мониторинг жүргізу, түзету шараларын енгізу, верификация және құжаттандыру. НАССР-тің тағам тізбегінің барлық кезеңіне қолданылуы оның әмбебаптығын көрсетеді, алайда ет саласында бұл модельдің маңызы ерекше жоғары, себебі шикізаттың биологиялық өзгергіштігі мен контаминация деңгейі партиядан партияға айқын ауытқиды.

Ет өнеркәсібінде НАССР-ті қолданудың кәсіби ерекшелігі – қауіп көздерін тек соңғы өнім деңгейінде емес, жануардың шығу тегі, сою алдындағы жағдайы, ұшаны өңдеу тәртібі, мүшелеу, салқындату және суық тізбек параметрлері арқылы бағалау қажеттілігі. Codex ет гигиенасы кодексінде қауіптерді бақылау бүкіл азық-түлік тізбегі бойында жүзеге асуы тиіс екені, ал НАССР қағидаттары мүмкіндігінше осы тізбектің барлық буындарын жобалау мен іске асыру кезінде қолданылуы керектігі нақты көрсетілген. Бұл талап ет өндірісінде тәуекелді тек цех ішіндегі санитариялық мәселеге әкеліп тіреуге болмайтынын аңғартады.

Практикалық тұрғыдан алғанда, НАССР-тің ет өндірісіндегі тиімділігі көбіне сыни бақылау нүктелерін тым көбейтіп жібермеуге тәуелді. Салалық тәжірибеде жиі кездесетін қателік – кез келген бақылау операциясын ССР (сыни бақылау нүктесі) деңгейіне көтеру. Шын мәнінде Codex құжаттары ет кәсіпорнындағы процесс-бақылау жүйесі алғышарттық гигиеналық бағдарламаларды да, НАССР жоспарын да қамтуы қажет екенін көрсетеді. Яғни қауіпті басқарудың барлық құралы бірдей сыни нүкте статусына ие емес. Көп жағдайда теріні сыпыру, ішекті алу, ұшаны жуу, сылып өңдеу және суық тізбектегі ары қарайғы операциялар микробиологиялық айқас контаминация қауіпін күрт өсіретін сатылар саналады; сондықтан оларды басқару кезінде тек ССР емес, процесс ағынын ұйымдастыру, санитариялық тосқауылдар және персонал гигиенасы қатар қаралады [9, 10].

Ет саласы үшін НАССР-тің тағы бір кәсіби маңызды қыры – валидация мәселесі. Codex етке арналған НАССР-жоспардың валидациясы оның өнімділік мақсаттарына жетуге қабілетті екенін дәлелдеуі керек деп көрсетеді, әрі бұл кезде өңдеуге келіп түсетін жануарлар партияларындағы қауіптердің табиғи вариабельділігі ескерілуі тиіс. ISO 22000 де бақылау шаралары мен олардың комбинациялары енгізілгенге дейін валидациядан өтуі қажет екенін, ал талапқа сай келмеген жағдайда қайта бағалануы тиіс екенін бекітеді. Бұл норма кәсіби деңгейде өте маңызды: ет кәсіпорнында «жоспар бар» деген факт жеткіліксіз, бастысы – оның нақты технологиялық режимде, нақты шикізатпен, нақты ластану сценарийлерінде жұмыс істейтіні дәлелденуі керек.

Сондықтан НАССР-тің ет өндірісіндегі нақты ғылыми құндылығы оның құжаттық формасында емес, қауіпті процесс ішіне енгізілген басқару логикасына айналдыра алуында. Бұл модельдің күшті жағы – жүйелілік, реттеуші органдарға түсініктілік және өндірістік шешімдерді дәлелге негіздеп қабылдауға мүмкіндік беруі. Әлсіз жағы – жүйе көбіне реактивті верификацияға сүйенеді және күрделі, көпфакторлы, уақыт бойынша өзгеретін қауіптерді алдын ала болжау қабілеті шектеулі. Осы себепті НАССР классикалық негіз ретінде сақталғанымен, қазіргі ет өндірісінде ол жеке дара емес, PRP (Prerequisite Programmes - Алдын ала әрекеттер бағдарламалары), OPRP (Operational Prerequisite Programmes -

Операциялық алдын ала бағдарламалар) және кеңейтілген менеджмент жүйелерімен бірге қарастырылады.

Ет саласында PRP мазмұны жалпы тағам өндірісіне қарағанда әлдеқайда нақты және қатаң. Codex ет гигиенасы кодексі өндірістік алаң мен жабдықты айқас контаминацияны барынша азайтатындай жобалау, ауыз судың ластануын болдырмау, температура, ылғалдылық және ауа ағынын бақылау, қызметкерлердің жеке гигиенасына арналған жағдай жасау, сондай-ақ шикі және дайын өнім ағындарын ажырату қажеттігін атап көрсетеді. Еттің патогендер мен бұзылу микроағзаларының өсуіне аса сезімтал өнім екені де осы кодексте нақты берілген: температуралық және экологиялық бақылау жеткіліксіз болса, патогендердің тіршілігі мен көбею қаупі күрт өседі. Бұл деректер PRP-дің ет өндірісінде жай фондық бағдарлама емес, қауіптің бастапқы деңгейін төмендететін негізгі инженерлік-гигиеналық платформа екенін дәлелдейді [11-13].

Әсіресе сою мен мүшелеу кезеңдерінде PRP-дің маңызы артады. Codex бойынша ұшаны өңдеу, ішек-қарын алу, жуу, инспекциялау және кейінгі суық тізбек операциялары микробиологиялық айқас ластануға ең қолайлы нүктелер қатарына жатады. Бұған қоса, дайын тұтынуға арналған өнімдерде беткейлік және жабдықтық ластану қаупі жоғары болғандықтан, мұндай өнімдер үшін SSOP-тарды (Sanitation Standard Operating Procedures - Санитариялық стандартты операциялық рәсімдер) микробиологиялық верификациялау қарқындылығы басқа өнім түрлеріне қарағанда жоғары болуы мүмкін. Кәсіби тәжірибеде бұл талап *Listeria monocytogenes* қаупі бар дайын өнім аймақтарында ерекше өзектілікке ие, себебі пост-леталдық контаминация дәл осы санитариялық режим әлсіреген кезде пайда болады.

PRP-дің операциялық нұсқасы ретінде OPRP ұғымы ISO 22000 аясында айрықша маңызға ие. Бұл деңгейде әңгіме жалпы санитария туралы емес, қауіпті төмендетуге тікелей ықпал ететін, бірақ классикалық CCP өлшеміне әрдайым сай келе бермейтін басқару шаралары туралы жүреді. ISO 22000:2018 құжаты қауіпті басқару жоспарында әрбір CCP немесе OPRP үшін бақыланатын қауіп, CCP үшін сыни шек, OPRP үшін әрекет ету критерийі, мониторинг, түзету, өкілеттік және жазбалар көрсетілуі тиіс екенін бекітеді. Осылайша ет өндірісінде қол жуу тәртібі, шикі және пісірілген аймақтардың бөлінуі, жабдықтың дезинфекция жиілігі, беткейлік микробиологиялық бақылау немесе салқындату тәртібі кей жағдайларда дәл OPRP деңгейінде басқарылуы мүмкін. Бұл жіктеу кәсіби тұрғыдан өте пайдалы, себебі ол CCP-лерді шектен тыс көбейтпей-ақ тәуекелге ықпал ететін негізгі операцияларды бақылауда ұстауға мүмкіндік береді.

Ет кәсіпорындары үшін маңызды кәсіби көрсеткіштің бірі – санитариялық бағдарламаларды тек визуалды бақылаумен шектемеу. Codex SSOP-тарды микробиологиялық верификациялау үшін тікелей және жанама әдістер қолданылуы мүмкін екенін, ал кәсіпорын санитариялық үрдістердің трендтерін бақылау үшін статистикалық процесс-бақылау тәсілдерін пайдалануы керектігін көрсетеді. Бұл жерде жай ғана «таза/лас» деген бағалау жеткіліксіз; кәсіби деңгейде кәсіпорын беттік жағындылар, жанасу нүктелері, су, конденсат, дренаж және ауа аймақтары бойынша уақыттық динамиканы бақылауы тиіс. Мұндай трендтік талдау санитариялық ауытқуды өнімге жетпей тұрып анықтауға мүмкіндік береді.

ISO 22000 классикалық тәуекелдерді басқару модельдерінің ішіндегі ең толық менеджменттік құрылым саналады, себебі ол HACCP қағидаттарын ұйымның жалпы басқару жүйесімен біріктіреді. ISO ресми түсіндірмесінде стандарттың екі деңгейлі PDCA (Жоспарлау – орындау – тексеру – әрекет ету) цикліне негізделгені көрсетілген: сыртқы цикл бүкіл менеджмент жүйесін қамтыса, ішкі цикл операциялық процестерді қамтиды және сол арқылы HACCP қағидаттарымен тікелей ұштасады. Бұл модель ет кәсіпорны үшін аса қолайлы, себебі өндірістік бақылауды жеке технологиялық операциялар шеңберінен шығарып, басқарушылық жауапкершілік, ресурстар, коммуникация, құзырет және тұрақты жақсарту жүйесімен байланыстырады [14, 15].

ISO 22000-дің кәсіби артықшылығы – оның тәуекелді екі деңгейде қарастыруында. ISO-ның ресми материалдарында стандарт операциялық деңгейдегі тәуекел мен басқару жүйесінің стратегиялық деңгейіндегі тәуекелді ажырататыны нақты көрсетілген. Операциялық деңгейде қауіптер PRP, OPRP, CCP және төтенше жағдайларға дайындық арқылы басқарылады; стратегиялық деңгейде кәсіпорынның өзі тағам қауіпсіздігі менеджменті жүйесінің нәтижелілігіне әсер ететін факторлармен жұмыс істейді. Ет өнеркәсібі үшін бұл айырмашылық өте маңызды: мысалы, шикізат жеткізушілерінің сенімділігі, кадр тапшылығы, салқындатқыш инфрақұрылымның тозуы немесе өндіріс көлемінің өзгеруі микробиологиялық тәуекелдің өзінен бөлек, бірақ сол тәуекелді басқару қабілетіне тікелей ықпал етеді.

ISO 22000 аясында CCP мен OPRP арасындағы айырмашылықты нақтылау ет өндірісінде әдістемелік артықшылық береді. Стандарт бойынша CCP-де өлшенетін сыни шектер белгіленеді, ал OPRP-де әрекет ету критерийлері белгіленеді; екеуі де мониторингпен, түзетумен және жазбамен сүйемелденуі тиіс. Ет кәсіпорны практикасына аударсақ, термиялық өңдеудің ішкі температурасы көбіне CCP ретінде қаралады, ал өндірістік ағындардың бөлінуі, дезинфекция тәртібі, қоршаған ортадан сынама алу немесе кесу аймағындағы гигиеналық тәртіп кей жағдайларда OPRP ретінде жіктеледі. Мұндай тәсіл процесті шынайы тәуекел деңгейіне сай құрылымдауға мүмкіндік береді және бақылау жүйесін шамадан тыс бюрократиядан қорғайды.

Ет өндірісі контекстінде ISO 22000-дің маңызын қазіргі эпидемиологиялық ахуал да күшейтеді. Еуроодақтың 2024 жылғы zoonoses есебінде адамдағы кампилобактериоздың 168396 жағдайы, сальмонеллездің 79703 жағдайы және листериоздың 3041 расталған инвазиялық жағдайы тіркелген. Сол есепте *L. monocytogenes* дайын өнімдермен байланысты жағдайларда госпитализация мен өлім үлесінің ең жоғары деңгейіне ие екені, ал еттен жасалған ферменттелген өнімдерде 100 КТБ/г шегінен асатын үлес кей санаттарда айқын жоғарылағаны көрсетілген. Бұл деректер классикалық менеджмент жүйелерінің әлі де өзектілігін растайды: ет кәсіпорнында қауіп тек технологиялық ақаудан емес, бүкіл басқару жүйесінің әлсіз буындарынан туындайды [16, 17].

Шолу деректерін салыстырмалы талдау FMEA (Failure Mode and Effects Analysis - Ықтимал ақаулар мен олардың салдарын талдау) тәсілінің ет өндірісіндегі классикалық НАССР жүйесін алмастырмайтынын, керісінше оның аналитикалық тереңдігін күшейтетінін көрсетеді. 2024 жылғы зерттеуде FMEA ет консервілерін өндіретін кәсіпорында НАССР жүйесіне тиімді қолдау құралы ретінде қарастырылған және екі тәсілді біріктіру тәуекелдерді басқаруды, сапаны бақылауды және азық-түлік қауіпсіздігін жақсартатыны көрсетілген. Авторлар ықтимал ақауларды, технологиялық бұзылуларды және өнімнің соңғы сапасына әсер ететін сәйкессіздіктерді FMEA арқылы неғұрлым дәл саралауға болатынын атап өтеді. Бұл қорытынды FMEA-ның ет саласында жеке автономды модель емес, қауіптерді сатылық талдауға арналған күшейткіш құрал екенін айқын көрсетеді.

FMEA-ның өндірістік құндылығы оның үш негізгі параметрді бір уақытта бағалауында жатыр: салдардың ауырлығы, пайда болу жиілігі және ақауды анықтау ықтималдығы. Қазіргі инженерлік практикада осы үш параметр тәуекел басымдығы индексін қалыптастыруға негіз береді. Польшадағы ет өнімдерін өндіру желісі бойынша жүргізілген зерттеуде FMEA талдауы түзету әрекеттерінен кейін көптеген сәйкессіздіктер бойынша RPN деңгейінің төмендегенін көрсетті. Әсіресе қысқа мерзімде басқаруға неғұрлым икемді компоненттер ретінде *occurrence* және *detection* параметрлерінің жақсаруына басымдық берілген. Бұл кәсіби тұрғыдан өте маңызды байқау: ет өндірісінде ауырлық дәрежесін бірден өзгерту көбіне қиын, ал ақаудың пайда болу жиілігін азайту мен оны ерте анықтау жүйесін күшейту практикалық тұрғыдан әлдеқайда шынайы басқару нүктелері саналады.

FMEA ет кәсіпорындары үшін әсіресе технологиялық тізбектің көпсатылы және өзара тәуелді буындарында нәтижелі. Мұнда бір операциядағы ақау кейінгі бірнеше кезеңге жинақталып әсер етеді. Қолда бар зерттеу материалында шикізатты қабылдау, қаптаманы

жабу, стерилизация, металлды анықтау, физика-химиялық сәйкессіздіктер, айқас контаминация, қаптаманың бұзылуы және жабдық істен шығуы сияқты санаттар тіркелген. Бұдан FMEA тек микробиологиялық қауіптермен шектелмей, бір мезгілде қаптама тұтастығын, жабдық сенімділігін, өлшеу дәлдігін және процесс тәртібін қамтитыны көрінеді. Ет өндірісі жағдайында осы логиканы ұсақтау, араластыру, термиялық өңдеу, буып-түю және жабдықты жуу сатыларына бейімдеу орынды, себебі дәл осы кезеңдерде технологиялық ауытқулар микробиологиялық, физика-химиялық және құрылымдық сапа көрсеткіштеріне қатар ықпал етеді.

Кәсіби деңгейде FMEA-ның тағы бір артықшылығы – оны НАССР қадамдарымен тікелей байланыстыруға болатыны. 2024 жылғы жұмыста интеграцияланған НАССР + FMEA сұлбасы көрсетілген: алдымен қауіптер мен бақылау шаралары анықталады, кейін әр қауіп бойынша ықтимал істен шығу режимдері айқындалады, содан соң FMEA әрбір ықтимал ақаудың критикалылығын нақтылауға қолданылады. Бұл әсіресе сыни бақылау нүктелерін таңдауда және «бір қауіп – бірнеше бақылау нүктесі» сценарийлерін саралауда маңызды. Практикада мұндай тәсіл кәсіпорынға тек қауіпті тіркеуге емес, оның қай жерде жоғары басымдық алатынын дәлелдеуге мүмкіндік береді [18, 19].

Сонымен қатар FMEA-ның шектеулері де айқын. Біріншіден, бағалау нәтижесі сарапшылардың тәжірибесі мен шкалаларды түсіндіру бірізділігіне тәуелді. Екіншіден, өзара тәуелді ақаулар мен каскадты салдарлар әрдайым толық ашылмайды. Үшіншіден, жабдықтың критикалық істен шығуы сияқты жағдайларда түзету шаралары енгізілгенімен, тәуекел деңгейі жоғары күйде қалуы мүмкін. Зерттеуде дәл осындай жағдай *equipment/hardware failure* санатында байқалған: ақау өндірістің тоқтауына және қаржылық шығынға әкелетіндіктен, оның маңыздылығы өте жоғары деңгейде сақталған. Демек, FMEA тәуекелді жақсы ранжирлейді, бірақ жүйелік күрделілікті толық ашу үшін оны басқа инженерлік модельдермен толықтыру қажет.

Жартылай сандық модельдердің ішінде тәуекел матрицасы ет өнеркәсібі үшін ең қолжетімді құралдардың бірі саналады. IEC 31010 құжатында тәуекел матрицасы ретінде сипатталып, тәуекелдің салыстырмалы шамасын салдар мен ықтималдық жұбы арқылы бағалау және коммуникациялау үшін қолданылатыны көрсетілген. Оның негізгі артықшылығы – күрделі математикалық модельсіз-ақ тәуекелдерді санаттарға бөліп, қай бағытқа ресурсты бірінші кезекте жұмсау керегін көрсетуі. Бұл әсіресе шағын және орта ет кәсіпорындары үшін маңызды, өйткені мұндай өндірістерде толық сандық модель құруға жеткілікті дерекқор, бағдарламалық база немесе маманданған кадр әрдайым бола бермейді.

FAO-ның жартылай сандық тәуекел сипаттамасы жөніндегі құжаты бұл тәсілдің тағам қауіпсіздігі саласында ықтималдық пен әсерге қарай тәуекелдерді құрылымдалған түрде ранжирлеуге өте қолайлы екенін көрсетеді. Құжатта жартылай сандық бағалау сапалық және сандық тәсілдердің арасындағы аралық деңгей ретінде қарастырылған; ол тәуекелдерді неғұрлым бірізді салыстыруға мүмкіндік береді, бірақ толық сандық модельдегі сияқты үлкен дерек көлемін талап етпейді. Ет өндірісінде бұл тәсіл, мысалы, айқас контаминация, суық тізбектің бұзылуы, термиялық өңдеудің жеткіліксіздігі, металл бөлшектерінің түсуі немесе санитариялық өңдеудің әлсіреуі сияқты қауіптерді бастапқы деңгейде салыстырып, қайсысы бірінші кезекте басқарылуы тиіс екенін белгілеуде қолданылады.

Алайда тәуекел матрицасының күшті жағы оның әлсіз тұсымен де байланысты. FAO құжатында санаттық шкалалар нақты сандық шектермен бекітілмесе, «төмен», «орташа», «жоғары» сияқты сөздердің әр сарапшы үшін әртүрлі мағына беруі мүмкін екені көрсетілген. Сол себепті кәсіби қолдануда әр санат үшін ықтималдық диапазоны мен салдар ауқымы алдын ала анықталуы тиіс. Әйтпесе бірдей деңгейдегі нақты тәуекелдер шекаралық санаттарға түсіп, шешім логикасы бұрмалануы ықтимал. FAO мұндай жүйенің мөлшерленуі жеткіліксіз болса, бір кәсіпорын шекарадан сәл асқан тәуекелі үшін шамадан тыс қатаң бағалануы мүмкін екенін де атап өтеді. Демек, тәуекел матрицасы қарапайым құрал болғанымен, оны ғылыми негізсіз еркін қолдану дұрыс емес [20].

IEC 31010 бұл матрицаның егжей-тегжейлі немесе сандық талдау жасауға жеткілікті дерек жоқ жағдайларда орынды екенін нақтылайды. Осы тұрғыдан алғанда, тәуекел матрицасы ет өндірісінде толық QMRA (Quantitative Microbiological Risk Assessment - Сандық микробиологиялық тәуекелді бағалау) немесе Monte Carlo модельдерінің орнына емес, соларға дейінгі сүзгілеуші қабат ретінде тиімді. Яғни ол барлық ықтимал қауіптерді бірден терең модельдеуге тырыспай, ең өзекті тәуекел топтарын алдыңғы қатарға шығарады. Кәсіби практикада дәл осы қасиет оны өндірістік жиналыстарда, ішкі аудитте және жылдам шешім қабылдау сәттерінде пайдалы етеді.

Қорытынды: Жүргізілген шолу ет өндірісіндегі тәуекелдерді басқару бір ғана әдіске сүйеніп жүзеге асырылмайтынын көрсетті. Классикалық модельдер, соның ішінде НАССР, алдын ала бағдарламалар және ISO 22000, өндірістегі қауіптерді жүйелі бақылаудың негізгі ұйымдастырушылық негізін қалыптастырады. Олар санитариялық-гигиеналық тәртіпті тұрақтандыруға, процестерді құжаттандыруға, бақылау нүктелерін белгілеуге және тағам қауіпсіздігін басқару құрылымын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Алайда қазіргі ет өндірісінің көпфакторлы сипаты, шикізат сапасының ауытқуы, айқас контаминация қаупі және технологиялық тізбектің күрделілігі бұл жүйелерді аналитикалық және сандық құралдармен толықтыру қажеттігін айқын дәлелдейді.

Осы тұрғыдан жартылай сандық, инженерлік, сандық және цифрлық модельдер классикалық тәсілдердің мүмкіндігін кеңейтеді. FMEA, тәуекел матрицасы, себеп–салдарлық визуалды модельдер, сандық микробиологиялық бағалау, болжаушы микробиология және деректерге негізделген цифрлық жүйелер тәуекелдерді тек тіркеуге емес, оларды басымдықтау, сценарий бойынша бағалау және алдын ала болжауға жол ашады. Ет өндірісіндегі ең тиімді тәсіл – осы модельдерді оқшау емес, өзара байланыста қолдану. Интеграцияланған басқару құрылымы кәсіпорынға өндірістік қауіптерді неғұрлым дәл анықтауға, бақылау шараларын уақтылы түзетуге және тағам қауіпсіздігі деңгейін тұрақты арттыруға мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Kuznetsova O. A. Development of integrated model of risk analysis in meat industry //Foods and Raw materials. – 2016. – Т. 4. – №. 1. – С. 135-140.
2. Кузнецова О. А. Применение анализа рисков для оценки безопасности продукции животного происхождения //Все о мясе. – 2016. – №. 3. – С. 4-7.
3. Fegan N., Jenson I. The role of meat in foodborne disease: Is there a coming revolution in risk assessment and management? //Meat science. – 2018. – Т. 144. – С. 22-29.
4. Xiong Y., Li W., Liu T. Risk early warning of food quality safety in meat processing industry //International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2020. – Т. 17. – №. 18. – С. 6579.
5. Туринова В. С. Управление рисками сельскохозяйственного предприятия на примере ООО «Бейское» : дис. – Сибирский федеральный университет; Хакасский технический институт—филиал СФУ, 2018.
6. Вокуева В. Н. Контроль безопасности мясопродукции в соответствии с методологией ХАССП //Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2017. – №. 130. – С. 613-624.
7. Wang X. et al. Human health risk assessment of bisphenol A (BPA) through meat products //Environmental Research. – 2022. – Т. 213. – С. 113734.
8. Tesson V. et al. A systematic review of beef meat quantitative microbial risk assessment models //International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2020. – Т. 17. – №. 3. – С. 688.
9. Gonzales-Barron U. et al. A critical review of risk assessment models for *Listeria monocytogenes* in meat and meat products //Foods. – 2024. – Т. 13. – №. 3. – С. 359.

10. Wang Z. et al. Risk classification assessment and early warning of heavy metal contamination in meat products //Sustainability. – 2023. – Т. 15. – №. 21. – С. 15558.
11. Фомушкин В. И. Автоматизированная система контроля рисков микробиологической порчи мясного сырья : дис. – Москва : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук/ВИ Фомушкин, 2017.
12. Кобелева Е. О. Риск-ориентированное мышление. Управление рисками процесса. – 2023.
13. Юрк Н. А., Динер Ю. А. Технологии риск-менеджмента в практической деятельности предприятий.
14. Лисицын А. Б. и др. Методы и подходы к прогнозированию в мясной промышленности //Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. – 2016. – №. 4 (70). – С. 261-267.
15. Оборин М. С., Городилов М. А., Кожушкина И. В. Управление рисками внедрения цифровых технологий в сельском хозяйстве //Вестник НГИЭИ. – 2025. – №. 10 (173). – С. 109-120.
16. Зайцева Н. В., Никифорова Н. В., Кирьянов Д. А. К совершенствованию модели риск-ориентированного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) пищевой продукции в обороте //Анализ риска здоровью. – 2023. – №. 3. – С. 4-16.
17. Ефимов А. В. Анализ современного состояния пищевой промышленности в Российской Федерации на примере мясной отрасли //Стратегии бизнеса. – 2020. – Т. 8. – №. 4. – С. 97-101.
18. Wu Z., Liu W., Nie W. Literature review and prospect of the development and application of FMEA in manufacturing industry //The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. – 2021. – Т. 112. – №. 5. – С. 1409-1436.
19. Zawada M., Szczyrba A. Quality systems in institutional foodservice: review and improvement pathways (HACCP, ISO 22000, GHP/GMP) //System Safety: Human-Technical Facility-Environment. – 2025. – Т. 7.
20. Chen H. et al. Implementation of food safety management systems that meets ISO 22000: 2018 and HACCP: A case study of capsule biotechnology products of chaga mushroom //Journal of Food Science. – 2021. – Т. 86. – №. 1. – С. 40-54.